

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTAB O'QUVCHILARINING IJODKORLIK QOBILIYATLARINI BADIY GURUHLARDA SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHARTLARI

Sherzod Jumanov

Samarqand davlat chet tillari instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7583031>

Annotatsiya: Ish o'qituvchilarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish shartlari va vositalarini ochib beradi. Ijodiy jamoani yaratish bosqichlari tavsiflanadi, o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi hamkorlikning samarali (ijodiy) holati sxemasi taklif etiladi, ularning birgalikdagi faoliyatini shakllantirish dinamikasi ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: ijodiy qobiliyat, musiqiy va folklor guruhi, jamoaviy hamkorlik, xalq faoliyati.

Maxsus tashkil etilgan ta'lim-tarbiya jarayonining ijodiy hamkorlik shaklida o'tkazilishi uning ishtirokchilarining ijodiy faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu hamkorlik sharoitida ta'lim-tarbiya vazifalari yanada muvaffaqiyatli hal etilishi, o'rganilayotgan yangi bilimlar yaxshiroq o'zlashtirilishi va muloqotchanliklikning darajasi oshadi.

Guruhiy ijodiy hamkorlikni tashkil etish katta qiyinchiliklar tug'diradi. Ammo, ijodiy jamoa faoliyatini tashkil etuvchi va boshqaradigan rahbar-ijodiy madaniy ishlar bo'yicha targ'ibotchi - teng hamkorlik uchun ijodiy jamoa sub'ekti sifatida guruhni shakllantirishga tayyorlay oladi.

Guruhiy faoliyat uchta printsip asosida amalga oshiriladi:

- o'quvchilarni jamoaviy ijodga yo'naltirish;
- har bir o'quvchining qo'yilgan ijodiy vazifani hal qilishda faol ishtirok etishi;
- va har bir o'quvchi tomonidan shaxsiy ahamiyatga ega bo'lgan faoliyat mavzusini, uni ifodalash usullarini tanlash.

Ta'limiy - ijodiy muammolarni hal etish ko'nikma va malakalarni egallashda guruh azolarining harakatlarini birlashtirishning qanday afzalliklari bor, degan savolga javob berib, biz G.A. Sukermanning olib borilgan tadqiqotlarni umumlashtirishga asoslanib, ushbu afzalliklarni ta'kidlashimiz mumkin:

- o'zlashtirilayotgan yangi bilimning hajmi va uni tushunarligi chuqurligi oshadi;
- o'quvchilarning bilish faolligi va ijodiy mustaqilligi oshadi;
- umumiy va maxsus bilim va malakalarni shakllantirishga kamroq vaqt sarflanadi;
- ta'lim motivatsiyasidagi xatoliklar sababli paydo bo'ladigan intizomiy qiyinchiliklar kamayadi;
- ta'lim oluvchilar o'rtasidagi munosabatlarning tabiati o'zgaradi;

- guruhning hamjihatligi kuchayadi, o'z-o'zini hurmat qilish va o'zaro hurmat, o'zining va boshqalarning imkoniyatlarini oqilona baholash qobiliyati bilan bir vaqtda kuchayadi;
- o'quvchilar xushmuomalalik, mas'uliyat, boshqa ishtirokchilarning pozitsiyasini hisobga olgan holda o'z xatti-harakatlarini tashkil qilish qobiliyati kabi eng muhim ijtimoiy ko'nikmalarga ega bo'ladilar;
- o'qituvchi-tarbiyachi guruhlarga bo'lishda o'quvchilarning qobiliyatlari va moyilliklarini, ularning tayyorgarlik darajasini, ish sur'atini va boshqalarni hisobga olgan holda mashg'ulotlarni individuallashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Hamkorlikdagi ijodiy faoliyat jarayonida, A.V. Ivanovanning fikricha, ikki tomon: birgalikdagi faoliyatning shaxsning rivojlanishiga va o'quvchilar ijodiy guruh, jamoasini shakllantirishga ta'siri, shuningdek, birgalikdagi ijodiy harakatning o'quvchi va uning yangi ijobiy xususiyatlarining shakllantirishdagi rolini alohida o'rganish lozim.

Birgalikda ijodiy faoliyat mazmuni va shakliga muvofiq ishtirokchining o'z harakatiga munosabati o'rnatiladi va bu harakatning o'zgarishi ta'minlanadi.

Yuqorida aytilganlar bilan bog'liq holda, badiiy guruhidagi mashg'ulotlar sharoitida o'tkaziladigan faol qo'shma ijodiy faoliyatning rivojlanish salohiyatiga e'tibor berish kerak. Xalq an'analari tarixiga murojaat qilganda, har bir bola ijodiy faoliyat tajribasini oilada, o'z maktabida, qishlog'ida olgani, u erda an'analar ommaviy xarakterga ega bo'lgan, xalq og'zaki ijodiyoti va hunarmandchiligining keng tarqalishiga hissa qo'shganligi ayon bo'ladi. Maktab o'quvchilari bayramlarda faol ishtirok etib, qo'shiq kuylaydi, raqsga tushadi, mahorat, jasorat, epchilligini ko'rsatadi.

Rivojlanayotgan yangi zamon bolalari o'z oilalarida xalq an'analari va ijodiy faoliyat tajribasiga ega emaslar, shuning uchun musiqiy va folklor ansambli har bir ishtirokchiga yoshidan qat'i nazar, mahalliy va o'zbek xalq og'zaki an'analari bilan tanishish, individual ijodiy qobiliyatlarni amalga oshirish, ijodiy faoliyatda tajriba orttirish imkonini beradi. Aynan musiqa va milliy folklor ansamblining ma'g'ulotda birgalikdagi ijodiy faoliyatning quvonchini boshdan kechirish daqiqalarida bola o'zining ijtimoiy ahamiyatini, ijodiga bo'lgan ehtiyojni va mahoratini oshirish istagini his qiladi. Hosil bo'lgan istak esa xalqimizning milliy ananalari, xalq og'zaki ijodi va musiqa sanati janrlari bilan tanishish, ularni asrab-avaylash, kelajak avlodlarga yetkazish va ularni amaliy jihatdan rivojlantirish vazifalarini bajarishga undaydi. Bunday rang-barang va tizimli ishlarni tashkil etish va rivojlantirishning har bir bosqichi o'quvchilarga ongli

ijodiy faoliyatning ilk tajribasini orttirish imkoniyatini beradigan, umumiy ta'lim maktablaridagi targ'ibotchilarning badiiy mashg'ulotlari jarayonida amalga oshirilishi mumkin.

Shunday qilib, musiqa va folklor mashg'ulotini tashkil qilishning birinchi bosqichida iloji boricha ko'proq o'quvchilarni jalb qilish uchun ularni qiziqtirish kerak. Shu munosabat bilan ijodiy mahsulot namunasini yaratishda jamoaviy musiqiy va folklor faoliyatining birinchi tajribasini berish maqsadga muvofiqdir. Shu sababli, maktabdagi bayram tadbirlarida xalq qo'shiqlari va o'yinlarini ijro etishlari mumkin, bunda o'quvchilar nafaqat bir-birlarini hurmat qila boshlaydilar, balki hamkorlikda ijodiy muvaffaqiyatga erisha boshlaydilar va birinchi marta umumiy quvonchni baham ko'radilar. Shunday qilib, musiqiy-folklor guruhini shakllantirish bosqichida birgalikdagi badiiy ijodkorlikka qobiliyatli, badiiy ijodni o'rganishga qiziqqan o'quvchilar sonini aniqlash imkonini beradi.

Maktab badiiy to'garagi shakllanishining ikkinchi bosqichida ishtirokchilar saralanadi, bu erda o'quvchilarning musiqiy va ijodiy qobiliyatlari qarab qabul qilinadi, imkoniyatlari, ularning yoshi, bilimi yoki boshqa fazilatlar asosiy parametrlar bo'lishi mumkin emas. Mashg'ulotlarga hamma kelishi kerak, ammo badiiy ijodkorlarning boshqa a'zolari bilan muloqotga, ijodiy o'zaro munosabatlarga ochiq bo'lganlarga e'tibor qaratish lozim. Aynan mana shu o'quvchilar kelajakda badiiy ijodkorlar guruhining ijodiy "o'zagi" bo'lishga qodir. Havaskor musiqa va folklor guruhiga kelgan ishtirokchilarning musiqiy malumotlari va qo'shiqchilik qobiliyatini tekshirish shuni ko'rsatadiki, go'zal tembrli, keng diapazonli yorqin qo'shiq ovozlari juda kam uchraydi. Ko'pgina hollarda, qo'shiq aytishni xohlaydigan bolalarning ovozi rivojlanmagan holatda bo'ladi. Qatnashchilardan tabiiy uyatchanlik va qattiqqo'llikni barataraf qilish uchun birinchi mashg'ulotlar guruh a'zolari bilan tanishishga bag'ishlangan bo'lib, o'quvchilarga bir-birini bilish imkoniyatini beradi. Ishonch va xayrixohlik ruhidagi ijobiy muhitni hosil qilishda o'quvchilar bilan xar-xil mavzularda suhbat yordam beradi: ular qanday musiqa tinglashni yoqtiradilar, qaysi ijrochilarni biladilar va yaxshi ko'radilar kabi.

Uchinchi bosqichda o'quvchilarning badiiy-ijodiy yo'nalishini tanlash va musiqa va folklor guruhi ishining vazifalarini aniqlash dolzarbdir, chunki keyingi barcha ijodiy ishlarning istiqboli uning qanchalik to'g'ri belgilanishiga bog'liq.

Targ'ibotchi va o'quvchilar o'rtasidagi hamkorlikning samarali bo'lishi uchun yuqorida taklif qilingan sxemaning umumiy kontekstida ularning hamkorlikdagi faoliyatini tashkil qilish dinamikasi taklif qilingan. Bu faoliyatning ikki bosqichi

o'quvchilarning yangi ish turiga aylanish jarayonida o'zgaruvchan ta'lim va ijodiy hamkorlikning olti shaklini qamrab oladi. Ushbu bosqichlar ijodiy guruh a'zolarining hamkorlikdagi badiiy faoliyatida ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishga to'liq mos keladi.

Birinchi bosqich - ijodiy faoliyatga jalb qilish. U quyidagi shakllarni o'z ichiga oladi: 1) yetakchi va o'quvchilar o'rtasida bo'ladigan ijodiy harakatlar; 2) o'quvchilarning taqlid qilingan ijodiy harakatlari.

Ijodiy guruhning hamkorlikdagi faoliyat rivojlanishining ikkinchi bosqichi - o'quvchilar faoliyatini rahbar bilan muvofiqlashtirish. Bu bosqich quyidagi shakllarni o'z ichiga oladi: 4) o'quvchilarning o'z-o'zini tartibga soluvchi ijodiy harakatlari; 5) o'quvchilarning o'z-o'zini tashkil etuvchi ijodiy harakatlari; 6) o'z-o'zini rag'batlantirish ijodiy harakatlari, ya'ni o'quvchilarning haqiqiy ijodi.

Shunday qilib, birgalikdagi ijodiy faoliyatda hamkorlik ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishning eng muhim shartidir. Badiiy guruhda haqiqiy ijodiy faoliyatga aylanish tezroq ro'y beradi va ijodiy jarayonda subekt-subekt hamkorligiga erishiladi, bu esa o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini samarali shakllantirishni taminlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kuzin V.S. Psixologiya. Pod red. B.F.Lomova: Uchebnik. - 2-e izd., pererab. i dop. - M.: Vyssh.shkola, 1982.-256s.
2. Sposobnosti i odaryonnost. "Uchyonye zapiski Gos. NII psixologii", 1941, t. 2
3. Maklakov A.G. Obshchaya psixologiya. - SPb.: Piter, 2002.-592s.: il. (Seriya "Uchebnik novogo veka").
4. Blonskiy P. P. Pamyat i myshleniye. — M., L.: «SOTSEKGIZ», 1935.

